

**RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
CARLOS GARCÍA- ANÁLISIS**

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Carlos García parte 1.		
LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34</p>	<p>Para hablar de mi formación, debo comentar que hay dos ramas, una personal y una profesional, por decirlo así, se vinculan ambas en algún momento; yo en mi secundaria conocí un profe de biología, un profesor que se llamó Carlos Vivas; fue un muy buen profe, nos llevaba siempre al Parque Nacional, impulsaba historias, cuentos de museo, de hacer colecciones, me interesé por la docencia en ese punto, me motivó.</p> <p>Terminé presentándome a la Universidad Distrital, me presenté a la Pedagógica, siendo muy franco, escogí la pedagógica por ubicación, no quería subir las escaleras de la Distrital, terminé en la pedagógica también estudiando licenciatura en biología y de ahí en adelante me enfoqué en la rama de la educación, del proceso de enseñanza de las ciencias. Entonces no tuve motivaciones familiares, no hay en mi familia directa maestros, son abogados de hecho, ya me fui un poco del asunto familiar.</p> <p>De ahí paso pues a involucrarme mucho en el proceso de enseñanza de las ciencias, preocupándome por varias cosas, como el proceso de enseñanza asociado a situaciones de extrema pobreza en el sistema distrital de educación, yo no hice mi tesis convencionalmente sobre algo asociado a pautas en biología, por ejemplo, o temas o contenidos de biología, sino me metí en un tema de representaciones sociales de pobreza y su vínculo con la enseñanza de las ciencias y el aprendizaje de las mismas, en un colegio en la parte alta de Ciudad Bolívar, que es el Unión Europea. Digamos que ese tipo de cosas me llevan a replantear que sí que sí es importante prepararse en contenidos disciplinares, pero también que es importante entender la dinámica de la sociedad o de las poblaciones que de repente nos van a tocar, nos van a corresponder, por decirlo.</p> <p>Yo trabajo en el sector privado inicialmente, trabajé en la Fundación Compartir cinco años, de allá aprendí mucho, es una buena escuela.</p>	<p>1 Formación Aspectos vinculativos del acto ético: me interesé por la docencia en ese punto, me motivó. Cronotopo: Parque Nacional; Dialogismo: Para hablar de mi formación, debo comentar que hay dos ramas, una personal y una profesional, por decirlo así, se vinculan ambas en algún momento; yo en mi secundaria conocí un profe de biología, un profesor que se llamó Carlos Vivas; fue un muy buen profe, nos llevaba siempre al Parque Nacional, impulsaba historias, cuentos de museo, de hacer colecciones</p> <p>2 Carrera Aspectos vinculativos del acto ético: Terminé presentándome a la Universidad Distrital, me presenté a la Pedagógica, siendo muy franco, escogí la pedagógica por ubicación, no quería subir las escaleras de la Distrital, terminé en la pedagógica también estudiando licenciatura en biología y de ahí en adelante me enfoqué en la rama de la educación, del proceso de enseñanza de las ciencias; Cronotopo: Universidad Distrital; Pedagógica; Licenciatura en biología, Familia. Dialogismo: Entonces no tuve motivaciones familiares, no hay en mi familia directa maestros, son abogados de hecho, ya me fui un poco del asunto familiar,</p> <p>3 Proceso de enseñanza Aspectos vinculativos del acto ético: yo no hice mi tesis convencionalmente sobre algo asociado a pautas en biología, por ejemplo, o temas o contenidos de biología, sino me metí en un tema de representaciones sociales de pobreza y su vínculo con la enseñanza de las ciencias y el aprendizaje de las mismas, en un colegio en la parte alta de Ciudad Bolívar, que es el Unión Europea; Digamos que ese tipo de cosas me llevan a replantear que sí que sí es importante prepararse en contenidos disciplinares, pero también que es importante entender la dinámica de la sociedad o de las poblaciones que de repente nos van a tocar, nos van a corresponder, por decirlo. Cronotopo: Fundación Compartir cinco años; Ciudad Bolívar; Unión Europea. Dialogismo: De ahí paso pues a involucrarme mucho en el proceso de enseñanza de las ciencias, preocupándome por varias cosas, como el proceso de enseñanza asociado a situaciones de extrema pobreza en el sistema distrital de educación; Yo trabajo en el sector privado inicialmente, trabajé en la Fundación Compartir cinco años, de allá aprendí mucho, es una buena escuela.</p>

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Recuerdo mucho la **entrevista** que me hicieron, yo tenía el pelo largo, me dicen: “¿Hay algún problema en cortarse el cabello?” y digo: “No, no hay ningún problema”. Ya después del asunto viene el caso de la **entrevista** con un gerente de educación y ya contratados pues nos informan que el **colegio** es un **colegio complicado**, complicado en el sentido de que hay consumo, que hay problemas de agresiones, que casi que entramos una nueva planta en ese momento, que es una planta que se consolidó por esos cinco años hasta que salió concurso en la **Secretaría de Educación** y pues efectivamente, a diferencia de **todos los colegios**, el de la **Fundación Compartir**, que fue donde trabajé, nos hizo una despedida a los que **pasamos al Distrito** en ese momento. Digamos que es bonito entenderlo y verlo y reconocerlo porque de otras instituciones lo que hacían era al contrario, como que nos rechazaban un poquito y como que sacaron gente y todo el asunto, a nosotros nos dejaron terminar, la población cambió pero pues se mantenía esa línea de la enseñanza asociada a la realidad social, no desvinculada.

Entré a estudiar la **Maestría en Educación**, ahí en la **Pedagógica** también, hice un énfasis de **Evaluación y Gestión Educativa**, trabajé con unos profes muy duros, estaba Lidia Estela Niño Alfonso Tamayo, que fue vicerrector de la UPTC, una serie de profes que empezaron a cambiar el rollo asociado a la evaluación. Yo hago una tesis en la maestría que era asuntos epistémicos, o sea, la epistemología del docente asociada al proceso de evaluación y miraba un problema asociado a la hibridación de modelos, a esas contradicciones que, a veces, cometemos los maestros cuando evaluamos, pretendemos ser muy constructivos pero nos enraizamos mucho en la X, en; “**está mal**”; somos profesores de ciencias duras y entonces queremos estar dentro de ese enfoque pero pues el asunto va a cambiar.

Digamos que esas dos cosas se dieron simultáneamente, voy a explicarlo de alguna manera: me dicen **el colegio** es rígido, es completamente complicado, entonces **uno** de profe **nuevo**, **nobel**, **llega** con cara de puño; no fue fácil, pero casi que durante **mucho tiempo**, digo **mucho tiempo**, **dos años o tres años**, lo que hacía era yo asumir que el proceso de enseñanza tendría que ser así, rígido, no sé, las cosas son o no son. **Pero**, **una vez estudio** y empiezo a entender y aprender cosas nuevas y

4 Fundación Compartir; Concurso

Aspectos vinculativos del acto ético: hasta que salió concurso en la Secretaría de Educación y pues efectivamente; Digamos que es bonito entenderlo y verlo y reconocerlo porque de otras instituciones lo que hacían era al contrario, como que nos rechazaban un poquito; se mantenía esa línea de la enseñanza asociada a la realidad social, no desvinculada.

Cronotopo: Entrevista uno, entrevista dos. Colegio complicado, Fundación Compartir; Pasamos al Distrito, Todos los colegios.

Dialogismo: Recuerdo mucho la entrevista que me hicieron, yo tenía el pelo largo, me dicen: “¿Hay algún problema en cortarse el cabello?” y digo: “No, no hay ningún problema”. Ya después del asunto viene el caso de la entrevista con un gerente de educación y ya contratados pues nos informan que el colegio es un colegio complicado, complicado en el sentido de que hay consumo, que hay problemas de agresiones, que casi que entramos una nueva planta en ese momento, que es una planta que se consolidó por esos cinco años; a diferencia de todos los colegios, el de la Fundación Compartir, que fue donde trabajé, nos hizo una despedida a los que pasamos al Distrito en ese momento; y como que sacaron gente y todo el asunto, a nosotros nos dejaron terminar, la población cambió.

5 Entré a estudiar la Maestría

Aspectos vinculativos del acto ético: Entré a estudiar la Maestría en Educación, ahí en la Pedagógica también, hice un énfasis de Evaluación y Gestión Educativa; que empezaron a cambiar el rollo asociado a la evaluación; a esas contradicciones que, a veces, cometemos los maestros cuando evaluamos, pretendemos ser muy constructivos pero nos enraizamos mucho en la X, en; “**está mal**”.

Cronotopo: Maestría en Educación, ahí en la Pedagógica

Dialogismo: trabajé con unos profes muy duros, estaba Lidia Estela Niño Alfonso Tamayo, que fue vicerrector de la UPTC, una serie de profes; Yo hago una tesis en la maestría que era asuntos epistémicos, o sea, la epistemología del docente asociada al proceso de evaluación y miraba un problema asociado a la hibridación de modelos; somos profesores de ciencias duras y entonces queremos estar dentro de ese enfoque pero pues el asunto va a cambiar.

6 Formación y la reflexión

Aspectos vinculativos del acto ético: Pero, una vez estudio y empiezo a entender y aprender cosas nuevas y empiezo a encontrar otras, otros elementos que me vuelven a atraer a lo social, el proceso de evaluación empieza a ser un ejercicio motivacional, cómo yo puedo acompañarlo; Ya empieza uno a mediar otro tipo de situaciones, a comprender que la enseñanza debe ser algo agradable, que debe haber gusto por llegar, que deben sentirse respaldados los estudiantes y me sigo incorporando en esa línea.

Cronotopo: El Colegio, Uno nuevo llega... Mucho tiempo, mucho tiempo, dos o tres años, una vez estudio; les tocaba clase conmigo.

77 empiezo a encontrar otras, otros elementos que me vuelven a
78 atraer a lo social, el proceso de evaluación empieza a ser un
79 ejercicio motivacional, cómo yo puedo acompañarlo, cómo
80 puedo ya reevaluar eso que hacía muy odiosamente, ver
81 estudiantes estresados porque les tocaba conmigo clase. Ya
82 empieza uno a mediar otro tipo de situaciones, a comprender
83 que la enseñanza debe ser algo agradable, que debe haber
84 gusto por llegar, que deben sentirse respaldados los estudiantes
85 y me sigo incorporando en esa línea.

86
87 Una vez hago la investigación y termino ganándome un puesto
88 en el Distrito, con población también complicada, pero ya ese
89 tipo de elementos ganados en el tiempo espacio pues me
90 favorecieron y ya llegué a una población que pude manejar, que
91 todo el mundo dice: “Uy qué feo el Distrito, las poblaciones son
92 difíciles”, pero digamos que ese trasegar me llevó a generar
93 procesos de enseñanza efectivos, motivadores, como que los
94 pelados sintieran que llegaban a un escenario que tenían
95 posibilidades y eso va llenando de motivos el proceso de
96 experiencia. Terminó el doctorado, termino en el doctorado en
97 una línea de creencias, acciones y creencias... Si soy franco yo
98 no quería estudiar, yo me presenté porque en ese momento
99 salió lo del FOFAD, el beneficio a los profes de la Secretaría,
100 pero yo ya venía de la rutina de la maestría, estaba agotado,
101 eso agota mucho; pero había un cupo y me lo gané, me gané el
102 cupo para entrar al doctorado con el beneficio de la Secretaría
103 y me metí en la línea, seguí en la línea de evaluación, pero en
104 un solo momento: en el momento coyuntural que estamos
105 viviendo en este corte de año que es la promoción escolar.

106
107 Mirando y haciendo como un elemento de análisis de los
108 criterios que definen los años escolares de los estudiantes en
109 Ciencias Naturales, que me devuelven un poco al inicio de esas
110 representaciones y de lo social involucrado a la educación,
111 porque a la larga la investigación lo que arrojó es que dentro de
112 la estructura de la actitud del maestro de ciencias y en la de
113 cualquiera, la emocionalidad es la que define la toma de
114 decisiones y siempre el maestro tiene un componente humano,
115 muy marcado, que antepone esa condición individualizada del
116 estudiante como sujeto que está inmerso en múltiples cosas,
117 que tiene vivencias muy complicadas y que el maestro empieza
118 a rezagar un poco el contenido disciplinar y decir: “Bueno, no

Dialogismo: Digamos que esas dos cosas se dieron simultáneamente, voy a explicarlo de alguna manera: me dicen el colegio es rígido, es completamente complicado, entonces uno de profe nuevo, nobel, llega con cara de puño; no fue fácil, pero casi que durante mucho tiempo, digo mucho tiempo, dos años o tres años, lo que hacía era yo asumir que el proceso de enseñanza tendría que ser así, rígido, no sé, las cosas son o no son.

7 Estudiar el doctorado

Aspectos vinculativos del acto ético: Una vez hago la investigación y termino ganándome un puesto en el Distrito, con población también complicada, pero ya ese tipo de elementos ganados en el tiempo espacio pues me favorecieron; pero digamos que ese trasegar me llevó a generar procesos de enseñanza efectivos, motivadores, como que los pelados sintieran que llegaban a un escenario que tenían posibilidades y eso va llenando de motivos el proceso de experiencia; Si soy franco yo no quería estudiar, yo me presenté porque en ese momento salió lo del FOFAD, el beneficio a los profes de la Secretaría, pero yo ya venía de la rutina de la maestría, estaba agotado, eso agota mucho; pero había un cupo y me lo gané, me gané el cupo para entrar al doctorado.

Cronotopo: Distrito; Poblaciones difíciles; doctorado; Secretaría;

Dialogismo: y ya llegué a una población que pude manejar, que todo el mundo dice: “Uy qué feo el Distrito, las poblaciones son difíciles”; Terminó el doctorado, termino en el doctorado en una línea de creencias, acciones y creencias... con el beneficio de la Secretaría y me metí en la línea, seguí en la línea de evaluación, pero en un solo momento: en el momento coyuntural que estamos viviendo en este corte de año que es la promoción escolar.

8 La investigación arrojó...

Aspectos vinculativos del acto ético: el maestro empieza a rezagar un poco el contenido disciplinar y decir: “Bueno, no sabe, no aprendió pero ese muchacho tiene problemas de aquí, problemas de allá... consideramos que ese tipo de sucesos pues van a mediar el proceso de decir yo le ayudo en una comisión de evaluación y promoción”.

Cronotopo: años escolares; la investigación;

Dialogismo: Mirando y haciendo como un elemento de análisis de los criterios que definen los años escolares de los estudiantes en Ciencias Naturales, que me devuelven un poco al inicio de esas representaciones y de lo social involucrado a la educación, porque a la larga la investigación lo que arrojó es que dentro de la estructura de la actitud del maestro de ciencias y en la de cualquiera, la emocionalidad es la que define la toma de decisiones y siempre el maestro tiene un componente humano, muy marcado, que antepone esa condición individualizada del estudiante como sujeto que está inmerso en múltiples cosas, que tiene vivencias muy complicadas;

119 sabe, no aprendió pero ese muchacho tiene problemas de aquí,
120 problemas de allá... consideramos que ese tipo de sucesos
121 pues van a mediar el proceso de decir yo le ayudo en una
122 comisión de evaluación y promoción”.

123 ¿Qué vino de ahí? para cerrar la bibliografía en el proceso de
124 formación, viene el asunto que yo entro a ser coordinador en
125 encargo, por coincidencia de la vida apliqué a una plaza en una
126 vacancia que existía y entro a ser coordinador de convivencia
127 inicialmente, el encargo se me acaba a diciembre del año
128 anterior pero arranco otro en coordinador académico y
129 empezamos nuevamente a generar una evaluación de todo ese
130 referente social, afectivo, emocional de estudiantes con
131 respecto a los procesos de enseñanza, en un campo mucho
132 más amplio, que sería el deber, ese tipo de interacciones que
133 se dan entre todos los maestros y esos estudiantes; cómo se
134 lee, por ejemplo, el proceso migratorio, cómo se lee, si hay,
135 casos de xenofobia porque llegan a ocurrir. Y todo eso me lleva
136 a volver a un poco mis raíces desde la licenciatura, en términos
137 del interés por todo ese marco que rodea el proceso de
138 enseñanza de las ciencias; porque es más, es multifactorial.
139

140
141 **Alguna vez** tenía una discusión una discusión académica con
142 un amigo mío del pregrado donde él se autodenominaba
143 “biólogo” y yo le decía: “No, nosotros no somos biólogos,
144 nosotros somos Licenciados en Biología, la función es diferente
145 y al ser una función diferente estamos en esa dualidad entre las
146 ciencias fácticas, su enseñanza y el proceso humano de la
147 misma enseñanza, entonces ese equilibrio habría que
148 buscarlo”. Creería yo que lo que ha marcado mucho mi camino
149 mientras se agarra en lo académico es encontrar ese equilibrio,
150 más allá de formar científicos o de llevar un proceso prístino,
151 riguroso, sistemático de la enseñanza de las ciencias como tal,
152 es encontrar ese soporte que permita el ejercicio motivacional,
153 incrementar esa curiosidad y llevar a un nivel distinto el proceso
154 de enseñanza y eso sería mi trasegar en todo eso. Yo no hice
155 especializaciones, nunca las consideré, me parecerían, me
156 parecían o me siguen pareciendo como un peldaño que no me
157 interesó nunca, más bien la **maestría** y el **doctorado** sí, los
158 manejé sobre la misma línea que tenía que ver con enseñanza
159 de las ciencias en ambos casos con evaluación de aprendizajes.
160

9 Coordinador y evaluación del referente social

Aspectos vinculativos del acto ético: y empezamos nuevamente a generar una evaluación de todo ese referente social, afectivo, emocional de estudiantes con respecto a los procesos de enseñanza, en un campo mucho más amplio, que sería el deber, ese tipo de interacciones que se dan entre todos los maestros y esos estudiantes; cómo se lee, por ejemplo, el proceso migratorio, cómo se lee, si hay, casos de xenofobia porque llegan a ocurrir.

Cronotopo: entro a ser coordinador; coordinador de convivencia; diciembre del año anterior; coordinador académico;

Dialogismo: ¿Qué vino de ahí? para cerrar la bibliografía en el proceso de formación, viene el asunto que yo entro a ser coordinador en encargo, por coincidencia de la vida apliqué a una plaza en una vacancia que existía y entro a ser coordinador de convivencia inicialmente, el encargo se me acaba a diciembre del año anterior pero arranco otro en coordinador académico; Y todo eso me lleva a volver a un poco mis raíces desde la licenciatura, en términos del interés por todo ese marco que rodea el proceso de enseñanza de las ciencias; porque es más, es multifactorial.

10 Encontrar ese soporte motivacional

Aspectos vinculativos del acto ético: Creería yo que lo que ha marcado mucho mi camino mientras se agarra en lo académico es encontrar ese equilibrio, es encontrar ese soporte que permita el ejercicio motivacional, incrementar esa curiosidad y llevar a un nivel distinto el proceso de enseñanza y eso sería mi trasegar en todo eso. Yo no hice especializaciones, nunca las consideré, me parecerían, me parecían o me siguen pareciendo como un peldaño que no me interesó nunca, más bien la maestría y el doctorado sí, los manejé sobre la misma línea que tenía que ver con enseñanza de las ciencias en ambos casos con evaluación de aprendizajes.

Cronotopo: **Alguna vez; maestría, doctorado**

Dialogismo: más allá de formar científicos o de llevar un proceso prístino, riguroso, sistemático de la enseñanza de las ciencias como tal; **Alguna vez** tenía una discusión una discusión académica con un amigo mío del pregrado donde él se autodenominaba “biólogo” y yo le decía: “No, nosotros no somos biólogos, nosotros somos Licenciados en Biología, la función es diferente y al ser una función diferente estamos en esa dualidad entre las ciencias fácticas, su enseñanza y el proceso humano de la misma enseñanza, entonces ese equilibrio habría que buscarlo”.

161 Para complementar, yo estudié la primaria en el San Ignacio de
162 Loyola, me cambio de colegio debido a la muerte de mi padre
163 cuando tenía 10 años y paso a estudiar el bachillerato en el
164 Camino Torres, en ese colegio años después fui profesor antes
165 de la coordinación. Yo no terminé en el Camino Torres porque
166 me echaron en décimo. Me sacan de allá en décimo grado por
167 problema con un coordinador. Ese asunto es muy coyuntural
168 porque el coordinador me engañó, me pidió algo tan tonto
169 porque yo llevaba los zapatos que no eran... Jorge, así se
170 llamaba al coordinador. Él me lleva a la puerta del colegio ahí la
171 Séptima, sobre la Séptima, me pide un favor, yo le digo: "Claro,
172 profe, con todo gusto", pero yo llevaba zapatos que no eran del
173 colegio, llevaba unos zapatos cafés. Llego yo a la puerta con él
174 y me habla de unas copias o algo así, y yo estoy desprevenido
175 y él me empujó del colegio, me cerró la puerta y me dijo que
176 cuando trajera los zapatos que eran, que volviera. A mí eso me
177 descontroló y actúe, de una forma impulsiva y ya no hubo nada
178 que hacer.

179
180 Debo comentar es sobre el profesor Carlos Vivas hay una
181 anécdota interesante de él que me gustó: él era un profesor, un
182 señor ya grande, sin mentir, tenía un porte como muy
183 campesino, no sé de dónde era; él tenía tres vestidos y los tres
184 lo rotaba en los cinco días, siempre iba de corbata, tenía
185 chaleco y metía sus manos entre él. Así daba la clase, escribía
186 con la otra mano, no recuerdo bien, pero recuerdo una
187 exposición que nos mandó a hacer sobre sistema digestivo,
188 sistemas, era sistemas. Un compañero, que curiosamente hoy
189 en día es médico de urgencias, él explicó el funcionamiento del
190 sistema digestivo y asoció el estómago con una licuadora.
191 Estaba en noveno grado. Y cuando él llega y hace eso, el
192 profesor lo escucha en la exposición, está parqueado en la sala,
193 detrás del salón, mi compañero está del frente, y cuando
194 termina le dice: "Muy buena su exposición, pero si estuviera en
195 quinto de primaria. ¿Quién le dijo usted que el estómago es una
196 licuadora?", lo hizo sentir tan mal, tan mal, yo creo que lo hizo
197 sentir muy mal, pero a mí me divirtió.

198
199 Siendo franco para mí lo maltrató con elegancia, ese señor
200 hacía ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo fortalecía el
201 proceso, no se quedaba en... cuando le dice que no es una
202 licuadora, le explica y le dice por qué no funcionaría la analogía

11 Primaria y bachillerato

Aspectos vinculativos del acto ético: Ese asunto es muy coyuntural porque el coordinador me engañó, me pidió algo tan tonto porque yo llevaba los zapatos que no eran... Jorge Bernal, así se llamaba al coordinador; A mí eso me descontroló y actúe, de una forma impulsiva y ya no hubo nada que hacer.

Cronotopo: San Ignacio de Loyola; cambio de colegio; 10 años; bachillerato en el Camino Torres; años después; puerta del colegio; Séptima.

Dialogismo: Para complementar, yo estudié la primaria en el San Ignacio de Loyola, me cambio de colegio debido a la muerte de mi padre cuando tenía 10 años y paso a estudiar el bachillerato en el Camino Torres, en ese colegio años después fui profesor antes de la coordinación. YO no terminé en el Camino Torres porque me echaron en décimo. Me sacan de allá en décimo grado por problema con un coordinador; Él me lleva a la puerta del colegio ahí la Séptima, sobre la Séptima, me pide un favor, yo le digo: "Claro, profe, con todo gusto", pero yo llevaba zapatos que no eran del colegio, llevaba unos zapatos cafés. Llego yo a la puerta con él y me habla de unas copias o algo así, y yo estoy desprevenido y él me empujó del colegio, me cerró la puerta y me dijo que cuando trajera los zapatos que eran, que volviera.

12 Carlos Vivas

Aspectos vinculativos del acto ético: Debo comentar es sobre el profesor Carlos Vivas hay una anécdota interesante de él que me gustó: pero a mí me divirtió.

Cronotopo: Camilo Torres

Dialogismo: él era un profesor, un señor ya grande, sin mentir, tenía un porte como muy campesino, no sé de dónde era; él tenía tres vestidos y los tres lo rotaba en los cinco días, siempre iba de corbata, tenía chaleco y metía sus manos entre él. Así daba la clase, escribía con la otra mano, no recuerdo bien, pero recuerdo una exposición que nos mandó a hacer sobre sistema digestivo, sistemas, era sistemas. Un compañero, que curiosamente hoy en día es médico de urgencias, él explicó el funcionamiento del sistema digestivo y asoció el estómago con una licuadora. Estaba en noveno grado. Y cuando él llega y hace eso, el profesor lo escucha en la exposición, está parqueado en la sala, detrás del salón, mi compañero está del frente, y cuando termina le dice: "Muy buena su exposición, pero si estuviera en quinto de primaria. ¿Quién le dijo usted que el estómago es una licuadora?", lo hizo sentir tan mal, tan mal, yo creo que lo hizo sentir muy mal...

13 Lo maltrató con elegancia

Aspectos vinculativos del acto ético: Siendo franco para mí lo maltrató con elegancia; . A mí me gustó cómo lo maltrató tan elegantemente. Y esa cosa se repitió, por ejemplo, en la Universidad con el profesor Rodrigo Torres, porque él también era un maltratador de forma elegante, algo misógino, tenía unos comentarios muy agresivos que uno empieza a replicar cuando es profesor. Yo repliqué

203 que él acaba de hacer. Y todo el tiempo hacía eso. Por ejemplo,
204 las clases de taxonomía no eran de apréndase a usar esta
205 clave, no vamos a usar la clave. Hacía salidas al Parque
206 Nacional, las partes altas del Parque Nacional, nos llevaba todo
207 el grupo y él gestaba mucho el cuento de los museos. Pues un
208 museo escolar, él era el que nos traía los frasquitos, los fetos.
209 De hecho, todavía reposa ese material en el Camilo Torres,
210 archivado en una bodega. Está ya sin aprovechar. Entonces, yo
211 recordaba mucho y decía: “Todo esto que se iba a aprovechar,
212 ¿dónde quedó el museo? No, es un depósito ahora de puestos”.
213 Ese tipo de cosas, como que uno dice, uy, pero ese era su
214 proceder. Es cosa particular. A mí me gustó cómo lo maltrató tan
215 elegantemente. Y esa cosa se repitió, por ejemplo, en la
216 Universidad con el profesor Rodrigo, porque él también era un
217 maltratador de forma elegante, algo misógino, tenía unos
218 comentarios muy agresivos que uno empieza a replicar cuando
219 es profesor. Yo repliqué algunos de esos, pero pues no en las
220 mismas cosas que yo digo, la maestría y lo que uno empieza a
221 leer...Ese no es el camino. Era un maltrato, o sea, por más
222 elegante que fuera, era un maltrato.

223
224 Pero en este caso, eso es, si se me pregunta por qué me
225 acuerdo de él, eso. Cuando a mí me echaron del colegio, él era
226 mi director de grupo, no hizo nada, pero él era mi director de
227 grupo. Me gradué del colegio en 1997. Presté servicio y entre a
228 la universidad hasta el año 2000, en el segundo semestre,
229 cuando hubo una pedrea gigantesca que un personaje perdió
230 las manos o la vida en la Pedagógica, que fue como un “Boom”,
231 que cerraron la universidad. Arrancamos regular porque
232 cerraron la universidad mucho tiempo y terminamos semestre
233 en enero o finales de diciembre, algo así. Terminó en el 2005.

234
235 Hice un semestre menos al establecido por la universidad,
236 porque yo aplacé un semestre por finanzas. Cuando ya como
237 ajustamos en casa la cartera, volví y lo que hice fue una
238 barrabasada porque inscribí muchas materias, me quemé al
239 cien por ciento. De esas perdí dos y, finalmente, tuve que hacer
240 unos complementarios, unos repositorios, unas cosas, una
241 habilitación hice en una y ese mismo semestre sustenté la Tesis.
242 Una locura.

243
244

algunos de esos, pero pues no en las mismas cosas que yo digo, la maestría y lo que uno empieza a leer...Ese no es el camino. Era un maltrato, o sea, por más elegante que fuera, era un maltrato.

Cronotopo: salidas al Parque Nacional, las partes altas del Parque Nacional; museos; Camilo Torres, archivado en una bodega; Universidad; maestría

Dialogismo: Hacía salidas al Parque Nacional, las partes altas del Parque Nacional, nos llevaba todo el grupo y él gestaba mucho el cuento de los museos. Pues un museo escolar, él era el que nos traía los frasquitos, los fetos. De hecho, todavía reposa ese material en el Camilo Torres, archivado en una bodega. Está ya sin aprovechar. Entonces, yo recordaba mucho y decía: “Todo esto que se iba a aprovechar, ¿dónde quedó el museo? No, es un depósito ahora de puestos”. Ese tipo de cosas, como que uno dice, uy, pero ese era su proceder. Es cosa particular; Siendo franco para mí lo maltrató con elegancia, ese señor hacía ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo fortalecía el proceso, no se quedaba en... cuando le dice que no es una licuadora, le explica y le dice por qué no funcionaría la analogía que él acaba de hacer. Y todo el tiempo hacía eso. Por ejemplo, las clases de taxonomía no eran de apréndase a usar esta clave, no vamos a usar la clave.

14 Me gradúo en el 2005

Aspectos vinculativos del acto ético: Me gradué del colegio en 1997. Presté servicio y entre a la universidad hasta el año 2000, en el segundo semestre; Terminó en el 2005.

Cronotopo: me echaron del colegio; 1997; universidad; 2000; segundo semestre; la Pedagógica; cerraron la universidad; 2005.

Dialogismo: Pero en este caso, eso es, si se me pregunta por qué me acuerdo de él, eso. Cuando a mí me echaron del colegio, él era mi director de grupo, no hizo nada, pero él era mi director de grupo; cuando hubo una pedrea gigantesca que un personaje perdió las manos o la vida en la Pedagógica, que fue como un “Boom”, que cerraron la universidad. Arrancamos regular porque cerraron la universidad mucho tiempo y terminamos semestre en enero o finales de diciembre, algo así.

15 lo que hice fue una barrabasada

Aspectos vinculativos del acto ético: Hice un semestre menos al establecido por la universidad, porque yo aplacé un semestre por finanzas; volví y lo que hice fue una barrabasada porque inscribí muchas materias, me quemé al cien por ciento. Una locura.

Cronotopo: un semestre menos; universidad;

Dialogismo: Cuando ya como ajustamos en casa la cartera; De esas perdí dos y, finalmente, tuve que hacer unos complementarios, unos repositorios, unas cosas, una habilitación hice en una y ese mismo semestre sustenté la Tesis.

245 Pero lo pude hacer, pude organizar. Finalmente todo me salió
246 de carambola porque perdí una materia, **perdí Evolución**
247 **Humana**, saque 2.9. El profesor no quiso subir nada, nada,
248 nada, nada. Cuando llego allá, ya que ya había **sustentado**
249 **Tesis**, mis compañeros se iban a graduar en **septiembre**. Yo
250 tengo que inscribir la materia, pero, coincidentalmente. nadie
251 se inscribió, el profesor tuvo que hacerme una habilitación. Hice
252 la habilitación. El profesor era Rodrigo, ese profe es bueno,
253 bueno en su disciplina. Y el tipo, algo hizo así como, al principio
254 me dice: “No le voy a subir porque usted es bueno”, me dice,
255 “Repítalo y hágalo bien”. Y yo, ya, convencidísimo de ese
256 cuento, voy y lo hago, me inscribo, no abren el curso, entonces
257 el tipo tiene que hacerme la habilitación. Me hace la habilitación
258 y la paso con una nota más alta. Me dice: “Listo, esto más dos
259 nueve le da tres, se puede ir”. Entonces pues yo celebro el tres
260 porque específicamente me coincidía con estudio de carpeta y
261 me podía graduar en el extraordinario de **septiembre**. Pues ya
262 ahí, me gradué.

263
264 La maestría la arranqué... no me acuerdo. Yo empecé a trabajar
265 en el **2006**, en el **Compartir**. De ahí como **un año**, como en el
266 **2007-2008**, no me acuerdo la verdad. No estoy seguro, porque
267 eso era **dos años**, **duré dos años y medio**. El doctorado lo
268 arranqué en el **2015** y me gradué en **pandemia**. En el **2020**. Yo
269 me puse **cinco años y medio**. Eso sí lo recuerdo, cinco años y
270 medio. Ese fue como el tiempo que me gasté en eso.

271
272 Cuando entro de planta en el Distrito llego al colegio **María**
273 **Cano**, inicialmente quedaba en el **Barrio San José** porque ese
274 fue un colegio **Elefante Blanco**. Fue un **megacolegio** que
275 duraron haciendo más de **quince años**, yo **pasé los primeros**
276 **siete** en una sede provisional en el **Barrio San José** cerca del
277 **Restrepo**. Ahí **entré a trabajar** y recibí **grado sexto**. Lo que los
278 **profes de bachillerato** no quieren, los **sextos**. Nunca he
279 entendido eso por qué cómo que uno se prepara o debe estar
280 preparado para asumir cualquier grado, pero yo tuve **sextos**
281 mucho tiempo allá.

282
283 Finalmente entregan la sede, el megacolegio, lo entregan allá
284 arriba en **Providencia Alta**. En **Providencia Alta** ya la cosa
285 cambió un poco para mí, porque es que yo vivo en el otro
286 extremo de la ciudad. Mi viaje era desde aquí, desde la **170**

16 Perdí evolución Humana

Aspectos vinculativos del acto ético: Y yo, ya, convencidísimo de ese cuento, voy y lo hago, me inscribo, no abren el curso, entonces el tipo tiene que hacerme la habilitación. Me hace la habilitación y la paso con una nota más alta; Pues ya ahí, me gradué.

Cronotopo: **perdí Evolución Humana; sustentado Tesis; septiembre;**

Dialogismo: Pero lo pude hacer, pude organizar. Finalmente todo me salió de carambola porque perdí una materia, perdí Evolución Humana, saque 2.9. El profesor no quiso subir nada, nada, nada, nada. Cuando llego allá, ya que ya había sustentado Tesis, mis compañeros se iban a graduar en septiembre. Yo tengo que inscribir la materia, pero, coincidentalmente. nadie se inscribió, el profesor tuvo que hacerme una habilitación. Hice la habilitación. El profesor era Rodrigo, ese profe es bueno, bueno en su disciplina. Y el tipo, algo hizo así como, al principio me dice: “No le voy a subir porque usted es bueno”, me dice, “Repítalo y hágalo bien”. Me dice: “Listo, esto más dos nueve le da tres, se puede ir”. Entonces pues yo celebro el tres porque específicamente me coincidía con estudio de carpeta y me podía graduar en el extraordinario de septiembre.

17 Tiempo de estudio

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo me puse cinco años y medio. Eso sí lo recuerdo, cinco años y medio. Ese fue como el tiempo que me gasté en eso.

Cronotopo: **2006**, en el **Compartir**; **un año**; **2007-2008**; **dos años**, **duré dos años y medio**; **2015**, **pandemia**, **2020**; **cinco años y medio**.

Dialogismo: La maestría la arranqué... no me acuerdo. Yo empecé a trabajar en el 2006, en el Compartir. De ahí como un año, como en el 2007-2008, no me acuerdo la verdad. No estoy seguro, porque eso era dos años, duré dos años y medio. El doctorado lo arranqué en el 2015 y me gradué en pandemia. En el 2020.

18 Trabajar con grado sexto

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo que los profes de bachillerato no quieren, los sextos. Nunca he entendido eso por qué cómo que uno se prepara o debe estar preparado para asumir cualquier grado, pero yo tuve sextos mucho tiempo allá.

Cronotopo: **De planta al distrito; Colegio María Cano; Barrio San José; Megacolegio; quince años; los primeros siete; Tr. Restrepo, entré a trabajar.**

Dialogismo: Cuando entro de planta en el Distrito llego al colegio María Cano, inicialmente quedaba en el Barrio San José porque ese fue un colegio Elefante Blanco. Fue un megacolegio que duraron haciendo más de quince años, yo pasé los primeros siete en una sede provisional en el Barrio San José cerca del Restrepo. Ahí entré a trabajar y recibí grado sexto.

19 Entregan la sede

Aspectos vinculativos del acto ético: En Providencia Alta ya la cosa cambió un poco para mí, porque es que yo vivo en el otro extremo de la ciudad. Mi viaje era desde aquí, desde la 170 hasta la estación de Molinos, agarraba un SITP para

<p>287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328</p>	<p>hasta la estación de Molinos, agarraba un SITP para subir y realmente estaba haciendo unos tramos de viaje de retorno de dos horas y media, era muy caótico. Pero me sale la comisión de estudios, pedí comisión de estudios para terminar el proceso de investigación del doctorado; la pedí por un año, me la otorgaron, después la pedí por otro año, la extensión... Para ser franco, allá en Providencia Alto estuve un año por mucho, un año más porque vino la pandemia, entonces se empató todo. Primer año de comisión me fui, volví un mes, me dieron la prórroga, me fui otro año. Iba a volver y llegó la pandemia y no volvimos. Duramos un tiempo, finalmente cuando ya estuve allá de lleno, me tuve que comprar moto para facilitarme un poco la vida; pero de ahí pido el traslado y me salió para el Camilo Torres, que eso es exactamente casi diez años después de estar ahí en el María Cano.</p> <p>Volver al Camilo Torre, honestamente, no me trajo así como que me volviera a la infancia y todo eso, no. Fue en parte triste, el colegio está muy deteriorado, el colegio pues ya va a cumplir 85 años, creo que más, no estoy seguro; y la inversión que Secretaría le ha hecho es mínima, porque ni pintura tiene. Yo estudié en ese colegio cuando entrar a ese colegio era casi que un privilegio. Entonces eran dos jornadas, tres jornadas había.</p> <p>Hoy en día no, hoy en día tiene primaria incluida para poder mantener población. Reciben, y no lo digo lo triste porque reciben esta población, pero sí yo viví una época del Camilo Torres donde muchas promociones pasaban derecho a la Nacional, eran otros estilos de vida, mucha gente acomodaba, hoy en día no. Hoy en día hay mucho caso complicado, hay mucha población migrante, que son buenos muchachos, buenas muchachas todas, no tengo problema con eso, pero el interés por mantener ese renombre del colegio no existe, y no existe desde la infraestructura.</p> <p>El colegio se mantiene limpio, tiene comedor, tiene todo lo que se quiera, tiene tres laboratorios. Pero sorprendentemente los laboratorios los usan para dar clases, y entonces uno dice: “¿Y cómo llevo a los pequeñines para el laboratorio?” Toca pedirle el permiso al profe que tiene el salón de laboratorio y como que ese tipo de cosas conmigo no encajan. Pero si yo retorne a algún lado con mi infancia. Me sé los escondites, no fui un</p>	<p>subir y realmente estaba haciendo unos tramos de viaje de retorno de dos horas y media, era muy caótico; Pero me sale la comisión de estudios, pedí comisión de estudios para terminar el proceso de investigación del doctorado</p> <p>Cronotopo: 170; estación de Molinos; Providencia Alta, un año, Un año más; pandemia, no volvimos, traslado, Camilo Torres, Diez años después, María Cano.</p> <p>Dialogismo: Finalmente entregan la sede, el megacolegio, lo entregan allá arriba en Providencia Alta; la pedí por un año, me la otorgaron, después la pedí por otro año, la extensión... Para ser franco, allá en Providencia Alto estuve un año por mucho, un año más porque vino la pandemia, entonces se empató todo. Primer año de comisión me fui, volví un mes, me dieron la prórroga, me fui otro año. Iba a volver y llegó la pandemia y no volvimos. Duramos un tiempo, finalmente cuando ya estuve allá de lleno, me tuve que comprar moto para facilitarme un poco la vida; pero de ahí pido el traslado y me salió para el Camilo Torres, que eso es exactamente casi diez años después de estar ahí en el María Cano.</p> <h2>20 Volver al Camilo Torres</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Volver al Camilo Torre, honestamente, no me trajo así como que me volviera a la infancia y todo eso, no; y la inversión que Secretaría le ha hecho es mínima, porque ni pintura tiene.</p> <p>Cronotopo: Camilo Torres, Colegio, Deterior, 85 años, dos jornadas, tres jornadas</p> <p>Dialogismo: Fue en parte triste, el colegio está muy deteriorado, el colegio pues ya va a cumplir 85 años, creo que más, no estoy seguro; Yo estudié en ese colegio cuando entrar a ese colegio era casi que un privilegio. Entonces eran dos jornadas, tres jornadas había.</p> <h2>21 Hoy en día el Camilo Torres</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: , pero el interés por mantener ese renombre del colegio no existe, y no existe desde la infraestructura.</p> <p>Cronotopo: Hoy en día; yo viví una época; Camilo Torres; pasaban derecho a la Nacional;</p> <p>Dialogismo: Hoy en día no, hoy en día tiene primaria incluida para poder mantener población. Reciben, y no lo digo lo triste porque reciben esta población, pero sí yo viví una época del Camilo Torres donde muchas promociones pasaban derecho a la Nacional, eran otros estilos de vida, mucha gente acomodaba, hoy en día no. Hoy en día hay mucho caso complicado, hay mucha población migrante, que son buenos muchachos, buenas muchachas todas, no tengo problema con eso,</p> <h2>22 yo me escondía allá también</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Toca pedirle el permiso al profe que tiene el salón de laboratorio y como que ese tipo de cosas conmigo no encajan. Pero si yo retorne a algún lado con mi infancia. Me sé los escondites, no fui un estudiante muy aplicado en disciplina;</p> <p>Cronotopo: Laboratorios, Escondites, el lugar más tranquilo para estar, la parte en donde estaban los cerezos, el Camino Torres; yo me escondía allá también.</p> <p>Dialogismo: El colegio se mantiene limpio, tiene comedor, tiene todo lo que se quiera, tiene tres laboratorios. Pero sorprendentemente los laboratorios los usan para</p>	
--	--	---	--

329 estudiante muy aplicado en disciplina, volví a grados sextos y
330 hay una anécdota interesante: yo tengo unos pequeñines que
331 son muy inquietos, estuve ahí al principio del año anterior, y
332 ellos se escondieron en un lugar, deben estar ahí en ese lugar,
333 ese lugar es el más tranquilo para estar, entonces yo los
334 encontré, pues los encontré porque yo me escondía allá
335 también, yo sabía que allá se podía esconder tranquilamente, y
336 me dicen: “¿Usted cómo hizo para encontrarnos acá?” Era la
337 parte en donde estaban los cerezos, el Camino Torres es un
338 colegio por patios.

339
340 Los salones tienen unos espacios con tanques a los lados, en
341 la parte de atrás, por el patio por donde está el parqueadero,
342 hay un ingreso a esos cerezos, eran cerezos, ahí ahora solo
343 quedaron unos árboles, no sé qué nombre tienen... y me
344 acuerdo de los cerezos porque comíamos cerezas. Y si soy
345 franco hacíamos otras cosas: fumábamos un cigarrillito, no
346 consumíamos drogas porque no tuve amigos así, pero yo fumo,
347 entonces yo desde muy joven lo hago, entonces allá arrancaban
348 esos malos hábitos y allá podíamos hacer eso.

349
350 Esos escenarios se podían identificar, cosas que cambiaron
351 mucho, por ejemplo, que me percaté después de volver, en mi
352 trasegar por el Camilo como estudiante, en la parte de atrás en
353 el último patio, yo alguna vez me volé, pero uno caía a una
354 sección de la Estación de Policía, yo caí en una sección de la
355 Estación de Policía, ¡muy estúpido!, pero ese fue el pedazo de
356 pared que yo escogí, los otros sí se pudieron salir. Ya no está la
357 estación, ya la estación está demolida, ya no hay nada de eso.

358
359 ¿Qué más me acuerdo? Me recordaba mucho la oficina del
360 coordinador, la tenía yo en la cabeza, se llamaba, no sé si ya
361 habrá muerto, Jairo, él fue coordinador académico, me acordé
362 mucho de otro coordinador, menos mala clase que ese Jorge,
363 que se llamó Carlos, que le decíamos “Megaman”, porque el tipo
364 andaba con un megáfono todo el tiempo, con un palo largo: “Los
365 estudiantes a los salones...” entonces yo lo leo hoy en día y
366 digo: “Pero ese profe era como menso, porque lo divertido era
367 que él nos persiguiera a uno, con ese parlante”.

368
369 Del Camilo Torres paso al colegio Estados Unidos de América,
370 como coordinador. Hay momentos de vivencia adolescente,

dar clases, y entonces uno dice: “¿Y cómo llevo a los pequeñines para el laboratorio?” olví a grados sextos y hay una anécdota interesante: yo tengo unos pequeñines que son muy inquietos, estuve ahí al principio del año anterior, y ellos se escondieron en un lugar, deben estar ahí en ese lugar, ese lugar es el más tranquilo para estar, entonces yo los encontré, pues los encontré porque yo me escondía allá también, yo sabía que allá se podía esconder tranquilamente, y me dicen: “¿Usted cómo hizo para encontrarnos acá?” Era la parte en donde estaban los cerezos, el Camino Torres es un colegio por patios.

23 Lo cerezos

Aspectos vinculatorios del acto ético: Y si soy franco hacíamos otras cosas: fumábamos un cigarrillito, no consumíamos drogas porque no tuve amigos así, pero yo fumo, entonces yo desde muy joven lo hago, entonces allá arrancaban esos malos hábitos y allá podíamos hacer eso.

Cronotopo: Salones; en la parte de atrás; patio; parqueadero, ingreso a los cerezos, Dialogismo: Los salones tienen unos espacios con tanques a los lados, en la parte de atrás, por el patio por donde está el parqueadero, hay un ingreso a esos cerezos, eran cerezos, ahí ahora solo quedaron unos árboles, no sé qué nombre tienen... y me acuerdo de los cerezos porque comíamos cerezas.

24 estación de policía

Aspectos vinculatorios del acto ético:

Cronotopo: Una sección de la estación de policía.

Dialogismo: Esos escenarios se podían identificar, cosas que cambiaron mucho, por ejemplo, que me percaté después de volver, en mi trasegar por el Camilo como estudiante, en la parte de atrás en el último patio, yo alguna vez me volé, pero uno caía a una sección de la Estación de Policía, yo caí en una sección de la Estación de Policía, ¡muy estúpido!, pero ese fue el pedazo de pared que yo escogí, los otros sí se pudieron salir. Ya no está la estación, ya la estación está demolida, ya no hay nada de eso.

25 Megaman

Aspectos vinculatorios del acto ético:

Cronotopo: Camilo Torres; coordinación.

Dialogismo: ¿Qué más me acuerdo? Me recordaba mucho la oficina del coordinador, la tenía yo en la cabeza, se llamaba, no sé si ya habrá muerto, Jairo, él fue coordinador académico, me acordé mucho de otro coordinador, menos mala clase que ese Jorge, que se llamó Carlos, que le decíamos “Megaman”, porque el tipo andaba con un megáfono todo el tiempo, con un palo largo: “Los estudiantes a los salones...” entonces yo lo leo hoy en día y digo: “Pero ese profe era como menso, porque lo divertido era que él nos persiguiera a uno, con ese parlante”.

26 Coordinador en Estados Unidos de América

371 infantil, que en parte sí motivaron mi accionar. Yo creería, no es
372 algo retórico. Yo he vivido buenos tiempos en los **colegios**, como
373 estudiante, indisciplinado, entonces tengo esa etapa de la vida.
374 La otra etapa, la formativa que va desde el pregrado hasta el
375 doctorado, diría que solo es una preparación y el trabajo real es
376 la aplicación, pero serían simultáneo, yo retomo en cada
377 momento eso, o sea, puedo decir algo feo, pero puede
378 funcionar: Pienso como estudiante porque fui un estudiante
379 inquieto, indisciplinado, también me interesé en algún momento,
380 es decir, tuve esas facetas que quemé en mi adolescencia
381 porque era rebelde, era todo eso que uno ve en los colegios. En
382 este momento histórico de coordinación eso me ha servido
383 porque me veo reflejado en muchos casos, entonces digo: “Hay
384 que tratarlo así o hay que llevarlo por este lado” porque pienso
385 tal vez que me hubiese gustado que a mí me llevaran por ese
386 lado. Entonces, un ejemplo tonto pero aplicable, estudiantes
387 que consumen droga por curiosidad. Si a mí me hubiesen
388 pillado haciendo cosas, pues no me hubiese gustado... porque
389 me pasó también. Yo estaba fumando cigarrillo, la profesora del
390 **Camilo Torres**, Nora, me envía a un centro de cristianos por allá
391 **en la 80, una iglesia cristiana**. Yo fui una vez y no fui nunca más
392 porque no, no, eso no va conmigo.
393
394 **Yo replanteaba mi vida y dije:** No, nunca hubiera hecho eso con
395 un estudiante, nunca lo haría, nunca te enviaría a ti como mi
396 estudiante a que hagas un proceso reflexivo con una **comunidad**
397 **cristiana**, para convencerte tal vez de algo que no quieres
398 convencerte. Y eso, por ejemplo, eso fue **mi adolescencia**.
399
400 Ya con el pregrado, formativo, exploratorio, hay cosas que
401 gustan, emula uno muchas cosas, pero en el trasegar va
402 corrigiendo, aunque el proceso formativo es esa parte
403 correctiva. Y lo profesional es indudablemente lo aplicativo. Lo
404 aplicativo, si lo que yo aprendí, si lo que aprendemos no lo
405 ponemos ahí, pues nunca lo aprendimos. Serían como estos
406 momentos, el jugar el rol de estudiante, adolescente, de la
407 secundaria o de la primaria. Comprender que todo lo que es
408 estudiar es solo preparatorio, son insumos, es el vademécum,
409 en esa base de datos que uno puede tener para saber cómo
410 accionar algún tipo de situación. Pero lo que vivimos en los
411 colegios, a veces es distante de ese vademécum teórico, que
412 tiene una distancia compleja, que no está escrita, que uno dice:

Aspectos vinculativos del acto ético: Hay momentos de vivencia adolescente, infantil, que en parte sí motivaron mi accionar. Yo creería, no es algo retórico. Yo he vivido buenos tiempos en los colegios, como estudiante, indisciplinado, entonces tengo esa etapa de la vida. La otra etapa, la formativa que va desde el pregrado hasta el doctorado, diría que solo es una preparación y el trabajo real es la aplicación, pero serían simultáneo, yo retomo en cada momento eso, o sea, puedo decir algo feo, pero puede funcionar: Pienso como estudiante porque fui un estudiante inquieto, indisciplinado, también me interesé en algún momento, es decir, tuve esas facetas que quemé en mi adolescencia porque era rebelde, era todo eso que uno ve en los colegios. En este momento histórico de coordinación eso me ha servido porque me veo reflejado en muchos casos
Cronotopo: Camilo Torres, Estados Unidos de América; Colegios; en la 80, Iglesia cristiana;
Dialogismo: Del Camilo Torres paso al colegio Estados Unidos de América, como coordinador; entonces digo: “Hay que tratarlo así o hay que llevarlo por este lado” porque pienso tal vez que me hubiese gustado que a mí me llevaran por ese lado. Entonces, un ejemplo tonto pero aplicable, estudiantes que consumen droga por curiosidad. Si a mí me hubiesen pillado haciendo cosas, pues no me hubiese gustado... porque me pasó también. Yo estaba fumando cigarrillo, la profesora del Camilo Torres, Nora, me envía a un centro de cristianos por allá en la 80, una iglesia cristiana. Yo fui una vez y no fui nunca más porque no, no, eso no va conmigo.

27 Yo no haría esto con un estudiante

Aspectos vinculativos del acto ético: No, nunca hubiera hecho eso con un estudiante, nunca lo haría, nunca te enviaría a ti como mi estudiante a que hagas un proceso reflexivo con una comunidad cristiana, para convencerte tal vez de algo que no quieres convencerte.
Cronotopo: comunidad cristiana; Mi adolescencia,
Dialogismo: Yo replanteaba mi vida y dije: “No, nunca hubiera hecho eso con un estudiante, nunca lo haría, nunca te enviaría a ti como mi estudiante a que hagas un proceso reflexivo con una comunidad cristiana, para convencerte tal vez de algo que no quieres convencerte”. Y eso, por ejemplo, eso fue mi adolescencia.

28 Vademécum, Didáctica Magna

Aspectos vinculativos del acto ético: si lo que aprendemos no lo ponemos ahí, pues nunca lo aprendimos. Serían como estos momentos, el jugar el rol de estudiante, adolescente, de la secundaria o de la primaria. Comprender que todo lo que es estudiar es solo preparatorio, son insumos, es el vademécum, en esa base de datos que uno puede tener para saber cómo accionar algún tipo de situación. Pero lo que vivimos en los colegios, a veces es distante de ese vademécum teórico, que tiene una distancia compleja
Cronotopo: Camilo Torres, Coordinación. Fundación.
Dialogismo: Ya con el pregrado, formativo, exploratorio, hay cosas que gustan, emula uno muchas cosas, pero en el trasegar va corrigiendo, aunque el proceso formativo es esa parte correctiva. Y lo profesional es indudablemente lo aplicativo. Lo aplicativo, si lo que yo aprendí; que no está escrita, que uno dice: “¿Y cómo le hago aquí para tratar un caso?”. De esas tristezas del Camilo, por ejemplo, hubo un niño que llega por Inclusión ciego, pero él está en una

413 “¿Y cómo le hago aquí para tratar un caso?”. De esas tristezas
414 del **Camilo**, por ejemplo, hubo un niño que llega por Inclusión
415 ciego, pero él está en una **fundación**. Todos los niños que
416 aparecen por **fundación** son niños o que fueron abusados o que
417 fueron maltratados. Este niño llega ciego porque el papá lo
418 agarró a golpes y lo dejó ciego. Eso no está en la teoría. Jamás,
419 o sea, no hay una didáctica magna que nos diga cómo
420 enseñarle a alguien que ha vivido eso, cómo hacer para que le
421 interese las ciencias a alguien que ha vivido eso. Eso no está
422 en los libros. Eso se vive allá. Entonces, aplicarlo, ajustarlo,
423 adaptarlo, sería un buen término la adaptabilidad.

424
425 Hay otra situación que debe mencionarse y es el manejo con
426 los profesores ahora desde la coordinación. Es complejo, es
427 difícil. Voy a contar la experiencia de hoy, la experiencia de hoy
428 fueron comisiones de evaluación y promoción. Durante todo el
429 año yo insistí, les decía: “Miren, si alguien va a perder, que
430 pierda bien, pero que esté acompañado de un proceso, de un
431 acompañamiento, si hay necesidad de flexibilizar, que se haga”.
432 Pues ¡Oh sorpresa!, allá se pierde con menos de 3. 5, para
433 pasar a sacar 3.5, y teníamos casos de 3.4. “Profesor, evalúe el
434 caso”. Una de las respuestas de un profesor fue: “Eso fue lo que
435 se sacó del estudiante, yo no lo voy a cambiar”. Y le digo: “No
436 hay ningún problema”. Mi papel es también en ese ejercicio de
437 volver y sentarme en el puesto de hoy, porque yo también soy
438 maestro y digo: “Yo no quiero que nadie llegue a irrespetar el
439 proceso que yo tengo. Si yo digo que tú eres un 3.4 y no
440 alcanzas demás, pues eso eres, y si tienes que perder el año
441 por eso, pues pierdes”. Pero, poner lo que uno estudia en
442 función de decir: “Mire, hay otras cosas para hacer, hay otras
443 formas de reconocer el asunto”, esa vaina no es tan cercana.
444 Sigue siendo muy administrativo. Entonces, ¿a mí qué me
445 interesa? Que el profe tome la decisión y aclararle: “Profesor,
446 usted le explica al acudiente por qué ese niño o esa niña perdió
447 su asignatura y perdió el año”.

448
449 Porque lo pongo en el papel, yo soy papá. Si mi profesor me
450 dice que mi niño perdió el año por sacar 3.4, yo le voy a poner
451 problema, Pero ese es un pensamiento muy administrativo y
452 comienza a tomar distancia de él. Y cuando uno quiere
453 compartir algo, ejemplo, el diseño de una rúbrica simple, el
454 profesor se resiste porque cree que es más trabajo. Uno dice:

fundación. Todos los niños que aparecen por fundación son niños o que fueron abusados o que fueron maltratados. Este niño llega ciego porque el papá lo agarró a golpes y lo dejó ciego. Eso no está en la teoría. Jamás, o sea, no hay una didáctica magna que nos diga cómo enseñarle a alguien que ha vivido eso, cómo hacer para que le interese las ciencias a alguien que ha vivido eso. Eso no está en los libros. Eso se vive allá. Entonces, aplicarlo, ajustarlo, adaptarlo, sería un buen término la adaptabilidad.

29 La relación con los profesores es compleja.

Aspectos vinculativos del acto ético: Hay otra situación que debe mencionarse y es el manejo con los profesores ahora desde la coordinación. Es complejo, es difícil; Durante todo el año yo insistí, les decía: “Miren, si alguien va a perder, que pierda bien, pero que esté acompañado de un proceso, de un acompañamiento, si hay necesidad de flexibilizar, que se haga”. Pues ¡Oh sorpresa!, allá se pierde con menos de 3. 5, para pasar a sacar 3.5, y teníamos casos de 3.4. Pero, poner lo que uno estudia en función de decir: “Mire, hay otras cosas para hacer, hay otras formas de reconocer el asunto”, esa vaina no es tan cercana. Sigue siendo muy administrativo. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que el profe tome la decisión y aclararle: “Profesor, usted le explica al acudiente por qué ese niño o esa niña perdió su asignatura y perdió el año”.

Cronotopo: Camilo Torres.

Dialogismo: Voy a contar la experiencia de hoy, la experiencia de hoy fueron comisiones de evaluación y promoción; “Profesor, evalúe el caso”. Una de las respuestas de un profesor fue: “Eso fue lo que se sacó del estudiante, yo no lo voy a cambiar”. Y le digo: “No hay ningún problema”; Mi papel es también en ese ejercicio de volver y sentarme en el puesto de hoy, porque yo también soy maestro y digo: “Yo no quiero que nadie llegue a irrespetar el proceso que yo tengo. Si yo digo que tú eres un 3.4 y no alcanzas demás, pues eso eres, y si tienes que perder el año por eso, pues pierdes”.

30 Yo soy papá

Aspectos vinculativos del acto ético: Porque lo pongo en el papel, yo soy papá. Si mi profesor me dice que mi niño perdió el año por sacar 3.4, yo le voy a poner problema, Pero ese es un pensamiento muy administrativo y comienza a tomar distancia de él; Y le puedo decir a un niño: “Mire, esta es una ruta de

<p>455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485</p>	<p>“No se resista, es menos, es un trabajo más, pero en un momento específico, pero una vez que la tengamos clara, eso fluye”. Y le puedo decir a un niño: “Mire, esta es una ruta de orientación, usted arranca desde acá, quiero que pase acá”. Y le define claramente qué es lo que quiere.</p> <p>Pero pues como que lo que sí he encontrado es que ratifico lo que investigué: El profesor es emocional, todos, piensan: “Pobrecito el niño” y sobre eso toman muchas decisiones. El profesor es incoherente porque habla de procesos de desarrollo constructivo y califica con rojo y no resuelve ningún tipo de inquietud. Y hablo en general, no todos, o sea, hay profes de mostrar mucho, hay profes que son excelentes, que a uno le hubiese gustado tener un profesor de esos, ellos no son problema. Pero uno se percata de los que dicen no, con los que no, los que gritan a los niños, el que se la pasa en el celular, el que no hace el acompañamiento, pero vuelve y juega, empieza a haber un entretendido de lo administrativo, lo pedagógico. Y yo quiero que la administración le sirva la pedagogía y no al revés, pero es difícil, muy difícil. Como que se vuelve uno un fiscal y dice: “Trabajado con adultos...”, pero la población es poquita. Ahí no... Se puede llegar y agarrar todo eso que uno hace y ponerlo en función, pero a lo larga el que toma la decisión de ponerlo en funcionamiento o no, va a ser el profesor.</p> <p>Y el Distrito es distinto a un colegio privado. En el colegio privado a ti te dicen qué tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Si no encajas, chao. Pero el distrito no; no funciona así. ¿Por qué? No sé. Que si es bueno o malo, tampoco se decirte si eso sea bueno o malo, pero sí a veces dan ganas de ahorcar a maestros.</p>	<p>orientación, usted arranca desde acá, quiero que pase acá”. Y le define claramente qué es lo que quiere.</p> <p>Cronotopo: Camilo Torres. Dialogismo: Y cuando uno quiere compartir algo, ejemplo, el diseño de una rúbrica simple, el profesor se resiste porque cree que es más trabajo. Uno dice: “No se resista, es menos, es un trabajo más, pero en un momento específico, pero una vez que la tengamos clara, eso fluye”.</p> <h3>31 El profesor es emocional</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Pero pues como que lo que sí he encontrado es que ratifico lo que investigué: El profesor es emocional, todos, piensan: “Pobrecito el niño” y sobre eso toman muchas decisiones. El profesor es incoherente porque habla de procesos de desarrollo constructivo y califica con rojo y no resuelve ningún tipo de inquietud. pero vuelve y juega, empieza a haber un entretendido de lo administrativo, lo pedagógico. Y yo quiero que la administración le sirva la pedagogía y no al revés, pero es difícil, muy difícil.</p> <p>Cronotopo: Camilo Torres. Dialogismo: Y hablo en general, no todos, o sea, hay profes de mostrar mucho, hay profes que son excelentes, que a uno le hubiese gustado tener un profesor de esos, ellos no son problema. Pero uno se percata de los que dicen no, con los que no, los que gritan a los niños, el que se la pasa en el celular, el que no hace el acompañamiento; Como que se vuelve uno un fiscal y dice: “Trabajado con adultos...”, pero la población es poquita. Ahí no... Se puede llegar y agarrar todo eso que uno hace y ponerlo en función, pero a lo larga el que toma la decisión de ponerlo en funcionamiento o no, va a ser el profesor.</p> <h3>32 Y el Distrito es distinto a un colegio privado</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: pero sí a veces dan ganas de ahorcar a maestros.</p> <p>Cronotopo: Distrito Dialogismo: Y el Distrito es distinto a un colegio privado. En el colegio privado a ti te dicen qué tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Si no encajas, chao. Pero el distrito no; no funciona así. ¿Por qué? No sé. Que si es bueno o malo, tampoco se decirte si eso sea bueno o malo</p>	
--	--	---	--